

O'QUVCHI YOSHLARNI MILLIY URF-ODATLAR RUHIDA TARBIYALASHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK ASOSLARI

Shaymardonova Dilafruz

Termiz davlat universitetining

Pedagogika instituti pedagogika va psixologiya yo'nalishi

1 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397728>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

ANNOTATSIYA

O'quvchilarda milliy an'analariga hurmat va qadrlash tuyg'ularini tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish.

KALIT SO'ZLAR

madaniyat, tarix,

marosimlar, milliy,

an'analar, rag'batlar, avlod.

1.KIRISH

Oilada bolalarni milliy an'analar ruhida tarbiyalashda milliy urf-odat va qadriyatlarining o'rni va ahamiyatini o'rgatish va tahlil qilish asosiy maqsadimizdir. Shu maqsadda o'zbek xalqi an'analarini tiklash xalq milliy an'analarining chuqur millatchilik va insonparvarlik bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tomonlarini o'rganish, xulq falsafasini egallash jarayonlarini tahlil qilishdan iborat. Xo'sh, bu maqsad va vazifalarga qanday erishiladi?

Bizningcha, bu vazifani ilmiy jihatdan hal etishning to'g'ri yo'li xalqning tarixi, millatning millat sifatida rivojlanishi haqida ilmiy ma'lumotlar berishdan boshlashdir. Buning uchun har bir xalq bor ekan, albatta, yosh avlodni o'ziga xos milliy xususiyatlarga ega qilib tarbiyalashni maqsad qilib qo'yishi, millat ravnaqi uchun ta'lim mazmunining mazmun-mohiyatini ko'rsatishi kerak. Aksincha, bunday tarbiyaviy tadbirsiz millatning tarixi, tili,

madaniyati, ma'naviyati, axloqi haqida to'liq ilmiy bilimga ega bo'lib bo'lmaydi. Farzandlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalamoqchi bo'lsak, ularni diniy, madaniyatli qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, bu fazilatlar avvalo ota-onada mujassam bo'lishi kerak.

O'zbekiston turli milliy an'ana va urf-odatlariga boy ulkan davlatdir. Qadriyatlar qadri – istiqloq sharofati va istiqloq sharofati bilan ko'plab orzularimiz ro'yobga chiqmoqda. Yetmish yildan beri yo'l qo'yilgan xato – kamchiliklarni to'g'rilab, barcha sohalarda haqiqatni tiklashdir. Xususan, qadimiy boy va betakror xalq an'analari, urf-odatlarini, marosimlari, marosimlari, marosimlari, ya'ni milliy qadriyatlarimiz qayta tiklanib, turmushga keng joriy etilmoqda.

2.MATERIALLAR VA USULLAR

Har bir xalqning milliy urf-odatlarini asosidagi tarixiy madaniyati, turmush tarzi mavjud. An'analar inson hayoti va madaniyatining asosi sifatida zamonaviy

odamlarning axloqiga ta'sir qilishi mumkin. An'ananing bunday tarbiyaviy ta'siri katta ahamiyatga ega. An'analarning vujudga kelishi va shakllanishi murakkab ijtimoiy jarayondir. Unda xalqning dono fikrlari, hurmat va ehtiromning axloqiy me'yorlari mujassam. Shu bois navqiron avlodning ajdodlarimizning ilg'or an'alarini puxta egallashi, ularga amal qilishi va boyitishi juda muhim. Pirovardida milliy an'alar mazmuni bilan belgilanadi. Qarama-qarshilik jarayonida eski va yangi an'alar saralanadi. Ba'zi onalar baribir uzoq vaqt davomida shaklda qoladilar. Ba'zilar tashqi ko'rinishini o'zgartiradilar, ba'zilari esa yangisiga moslashadi. Bolalar oilaviy an'analarga katta e'tibor bilan tayyorgarlik ko'rishadi va kutishadi. Bunday an'alar ularni tarbiyalash vositasi bo'lib, zohiriy an'alar abadiydir, turmush urf-odatlari qanchalik keng tarqalgan bo'lsa, xalqqa shunchalik tez singib ketadi va umri uzoq bo'ladi. O'zbek an'anaviy qadriyatlari, ayniqsa, xalqning ijobiy og'zaki ijodi, uning pandnomasi, nasihatlari, nasihatlari, olqishlari – duolar har kuni, har daqiqada, jo'shqin jarayonlarda hayot tarzimizga, ayniqsa, farzandlarimizga sodiq bo'lishga, obodonchilikka ko'mak beradi. yashash va odob-axloq o'rnida bo'lishni unutmazlik uchun dalda manbai. Aytmoqchimizki, yoshlarimiz xalqaro qadriyatlardan qanchalik ko'p o'rgansa, tafakkuri shunchalik boy bo'ladi, aql-zakovati shunchalik keng bo'ladi.

3. NATIJALAR VA MUHOKAZA

Binobarin, odob va axloq me'yorlari xalqning bitmas-tuganmas ma'naviy boyligi bo'lib, milliy miqyosda shakllanish darajasi hisoblanadi. Axloqiy me'yor va qoidalar jamiyat taraqqiyoti bilan o'zgaradi va rivojlanadi. Bunda qardosh xalqlar, mintaqada yashovchi xalqlar, millatlar, urf-

odatlar, an'analar bir-biriga ta'sir qiladi. Ilg'or urf-odat va an'analar qadriyat darajasiga ko'tariladi. Bugungi kunda yoshlarni yuksak ma'naviyat g'oyalari, milliy an'analar asosida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Yuksak ma'naviyatli g'oya va an'analar doirasi juda keng va serqirra bo'lib, ulardan eng muhimlari: e'tiqod, vatanga muhabbat, insonparvarlik, do'stlik, do'stlik, ongli tartib-intizom, ijtimoiy faollik, halol mehnat, oila oldidagi burchni anglash, oila oldidagi burchni anglash, o'z burchini anglash, o'z burchini anglash, o'z burchini o'z zimmamizga olish, xalqimiz e'tiqodi. davlat va jamiyat, tinch-totuv yashash uchun kurash va hokazo. Farzandning odobi bundan azizroq. Ushbu maqolada o'zbek xalqining ta'lim-tarbiyaga bo'lgan qarashlari o'z ifodasini topgan.

Bu e'tiqod yillar davomida ularning ongida mustahkam o'rnashib qolgan. Ota-onalar farzandlarining sog'lom va odobli bo'lishini xohlashdi. Axloqiy tarbiyaning alifbosi bo'lgan salomlashishni bola gapirayotganda o'rgatishdir.

O'zbek xalqi o'zining milliy tarbiyasida bola-kattani birinchi bo'lib salomlash, kattalarning suhbatiga aralashmaslik, ularni o'rinsiz savollar bilan bezovta qilmaslik, kattalar o'z o'rindig'iga o'tirmaguncha o'tirmasdan, mehmondan keyin kirib kelishdir. uyda, lekin eshikni ochish ularga yordam berish uchun odob-axloq qoidalariga doimiy rioya qilishni talab qildi. Ota-onalar stolga yaqinlashmaguncha, kattalar stol atrofida o'tirishlari kerak. Faqatgina ushbu qoidalarga rioya qilgan bolalar tarbiyalanuvchi hisoblanadi. Ota-onalarning tarbiyaviy qobiliyatlari bolalarning xatti-harakatlariga qarab baholandi. Otaga shukr qilish kabi rag'batlarda ijobiy baholar bildirilgan

bo'lsa, salbiy vaziyatlarda otani la'natlash o'zbek oilasi sha'niga katta dog' bo'lar ekan.

4. XULOSALAR

Barcha milliy an'analarimizni asrab-avaylash, rivojlantirish va kelajak avlodga yetkazish asosiy vazifamizdir. Jamiyat taraqqiyotini ko'pincha milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimiz uyg'unligi va mazmuni belgilaydi. Ushbu nazariy tamoyil bugungi kunda ijtimoiy ta'limga tegishli. Bugungi kunda yosh

avlod tarbiyasida bu qadriyat va an'analar har tomonlama yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni yosh avlod tarbiyasi jarayonida amaliy qo'llash, uning nazariy asoslarini ochib berish kelajak uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musurmonova O. Hayot va turmush dasturi. - T.: O'qituvchi, 1993 yil
2. Otamuratov S., Husanov S., Ramatov J., Ma'naviyat asoslari – T.: Xalq merosi 2002 y.
3. Ochil Safo Ma'naviyat va istiqloq tarbiyasi asoslari – T.: O'qituvchi, 1997 y.
4. Quronov M. Maktab ma'naviyati va milliy tarbiya – T.; . 1995 yil.
5. Babayeva Bolalar metodikasi va nazariyasi.
6. "Maktabgacha ta'lim metodikasi va nazariyasi" jurnali.
7. Maktabgacha pedagogika-T 2018